

O Significado da Violência de Gênero Saúde Mental de Mulheres

Luíza Arruda Amorim Pereira de Sousa, Maria¹

Araruna Lucena, Thaís²

Dayana Tavares de Lucena, Kerle³

¹ Centro Universitário de João Pessoa/Discente do 8º Período do Curso de Direito, João Pessoa, Brasil, marialuizaarruda85@hotmail.com

² Faculdades Integradas de Patos/Discente do 2º Período do Curso de Medicina, João Pessoa, Brasil, thaisalucena.fisio@gmail.com

³ Professora Doutora da UNCISAL/Alagoas, Brasil, kerledayana@gmail.com

Resumo: O presente estudo objetivou compreender o significado que a violência doméstica representa para as mulheres vitimadas no Estado da Paraíba. Método: Pesquisa de abordagem qualitativa que busca apreender o significado cultural e ideológico do fenômeno, bem como suas decorrências para a saúde/saúde mental da mulher vitimada. Foi realizada com 11 mulheres do município de João Pessoa-PB, no período de julho a dezembro de 2017, na delegacia de atendimento especializado à mulher. Resultados e Discussão: Para garantir o anonimato das 11 mulheres, sujeitos da pesquisa, atribuímos a elas nomes fictícios de pedras preciosas: Safira, Rubi, Esmeralda, Topázio, Turmalina, Ônix, Diamante, Água Marinha, Granada, Ametista e Quartzo. A análise do material empírico produzido permitiu a identificação de temas que foram agrupados em duas subcategorias: *O impacto da violência na vida biológica, psicológica e social das mulheres vitimadas* e *A ruptura da submissão e do silêncio das mulheres em situação de violência diante do medo da morte*. Estas foram sintetizadas na grande categoria que as representa e que serve de título ao estudo: O impacto da violência doméstica na saúde mental de mulheres. Considerações finais: Salienta-se a importância de se conhecer o fenômeno da violência doméstica contra a mulher e o impacto na saúde das mulheres vitimadas para subsidiar o planejamento de ações e intervenções de saúde voltadas para a prevenção e/ou minimização de agravos a saúde mental da mulher contra quem foi perpetrada alguma forma de violência doméstica.

Palavras chaves: Violência contra a mulher; Saúde Pública; Atenção Básica.

I. INTRODUÇÃO

A violência é um fenômeno complexo e um desafio universal que tem em suas raízes relação com fatores biológicos, sociais, econômicos e políticos. Por apresentar interfaces com múltiplas áreas de conhecimento, e, também, por manifestar efeitos objetivos e subjetivos é um tema de difícil definição, principalmente porque a noção de comportamentos aceitável/inaceitáveis e do que constitui um dano psicológico está intimamente influenciado pela cultura e submetido a contínuas mudanças a medida que valores e normas sociais assumem novos significados na sociedade em cada momento histórico (1,2).

A violência contra a mulher praticada no espaço doméstico tem sido objeto de interesse da saúde pública porque ela é um dos tipos de violência pouco denunciada; por ser praticada por um longo tempo até sua denúncia, em virtude do constrangimento que sua publicização causa, uma vez que essa violência é praticada por uma pessoa que priva a intimidade da vítima e geralmente envolve agressão sexual, além de pancadas físicas. Disso resultam os danos físicos até com morte e os maus-tratos psicológicos como: humilhação, intimidação, fobias, isolamentos de outros membros da família e do grupo social (3,4)

Todavia, trata-se de um fenômeno previsível, razão pela qual o conhecimento aprofundado da violência contra a mulher precisa ser considerado no enfoque da saúde mental para que as políticas de saúde considerem a possibilidade de sua prevenção, e, para que a intervenção profissional de saúde seja uma preocupação desde a formação de Recursos Humanos nessa área específica de assistência a saúde.

O Estado da Paraíba conta com cinco Delegacias da Mulher e um estudo sobre esse tema dará visibilidade a realidade da violência perpetrada contra a mulher, poderá também fornecer subsídios para o planejamento de ações e intervenções de saúde para prevenir e/ou minimizar os agravos saúde mental resultantes da violência doméstica praticada contra as mulheres. No que diz respeito saúde mental, as perversões do sistema de relações sociais são as grandes responsáveis pelas perturbações mentais, entre as quais se encontram as relações que determinam o reconhecimento ou a negação dos direitos civis sobre a gestão do destino, do corpo, enfim, da existência objetiva e subjetiva dos seres humanos.

Assim, a saúde mental das mulheres pode ser afetada pelas desigualdades de gênero que precisam ser reconhecidas para serem respeitadas e valorizadas. A distribuição social da violência contra a mulher no mundo aponta a violência doméstica como um tipo de violência universal e prevalente, praticada por parceiros ou pessoas muito próximas das mulheres. Por tratar-se de um fenômeno previsível que resulta em agravos a saúde, até com morte, a violência tem sido considerada uma questão de Saúde Pública, sobretudo por sua previsibilidade e conseqüente possibilidade de prevenção, o que requer análise para seu controle. Portanto, o presente estudo objetivou compreender o significado da violência de gênero na saúde mental das mulheres.

II. MÉTODO

Pesquisa de abordagem qualitativa que busca apreender o significado cultural e ideológico do fenômeno, bem como suas decorrências para a saúde mental da mulher vitimizada. Foi realizada com 11 mulheres do município de João Pessoa-PB, no período de julho a dezembro de 2017, na delegacia de atendimento especializado a mulher. A pesquisa passou pelo comitê de ética e pesquisa obtendo sua

aprovação. Utilizou-se um roteiro de entrevista semiestruturado e transcrito na íntegra, analisados de acordo com os conceitos de Fiorin (5).

III. RESULTADOS

Para garantir o anonimato das 11 mulheres, sujeitos da pesquisa, atribuímos a elas nomes fictícios de pedras preciosas: Safira, Rubi, Esmeralda, Topázio, Turmalina, Ônix, Diamante, Água Marinha, Granada, Ametista e Quartzo. A análise do material empírico produzido permitiu a identificação de temas que foram agrupados em duas sub-categorias: *O impacto da violência na vida biológica, psicológica e social das mulheres vitimizadas* e *A ruptura da submissão e do silêncio das mulheres em situação de violência diante do medo da morte*. Estas foram sintetizadas na grande categoria que as representa e que serve de título ao estudo: **O impacto da violência doméstica na saúde mental de mulheres.**

Em seus depoimentos, as mulheres participantes deste estudo revelaram que a violência experimentada em suas relações conjugais trouxe consequências para a sua saúde física e mental, assim como para a sua vida social, representando um fator emocional que interferiu prejudicando seu bem-estar e sua qualidade de vida. Os depoimentos em análise revelam a ansiedade decorrente da violência, desencadeando hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, estresse, nervosismo, depressão.

As mulheres, sujeitos desta pesquisa, atribuem a violência a causa desses agravos, demonstrando sua consciência sobre o impacto que a violência representa para sua saúde. Os agravos assinalados nos depoimentos são de ordem física e emocional com severas repercussões também na saúde mental e na vida social. É visível a pressão emocional a qual as mulheres vítimas de violência doméstica estão submetidas, acarretando distúrbios da ansiedade e depressão. Os textos analisados até aqui confirmaram as repercussões negativas da violência doméstica na vida e na saúde das mulheres comprometidas em suas múltiplas dimensões. Nos últimos anos, houve muitas conquistas resultantes da luta feminina contra a desigualdade de gênero (6).

O espaço no trabalho do mundo público é uma delas e, apesar de a realidade nos demonstrar que ainda estamos distantes de condições plenas de igualdade entre homens e mulheres, no mercado de trabalho é visível a crescente conquista das mulheres de maior qualificação profissional e melhores espaços no mercado de trabalho. Porém, essa conquista ocorreu sem que, no mundo privado, houvesse transformações significativas nas relações de gênero, como a redução de suas obrigações e o compartilhamento de tarefas concernentes aos cuidados com a casa e a família. Isso resulta em uma dupla e, às vezes, ininterrupta, jornada de trabalho feminino como realidade na vida de mulheres que acumulam papéis nas duas esferas.

Os desdobramentos na área da saúde mental culminaram com um movimento social por uma reforma psiquiátrica, como tendo um significado de luta pela ampliação dos espaços de liberdade e de produção social da vida das pessoas e que deve ter como eixo norteador uma ruptura com a tradição do modelo de assistência hegemônico, de modo que a superação dessa realidade implica luta, enfrentamento nos planos político, ideológico, técnico, cultural e social (8,9).

Nesse estudo, a violência se apresenta como um tema que tem interfaces muito significativas com a saúde e com a saúde mental, pois desponta como uma contradição na vida das mulheres que gera muita tensão e resulta em enfermidades crônicas, como foi revelado nos depoimentos das entrevistadas. Nesse sentido, salienta-se a necessidade de considerar a integração dos serviços de saúde com outras

instituições que estão relacionadas com o fenômeno da violência contra a mulher, como os serviços de saúde da comunidade e as Delegacias da Mulher.

Sendo a violência um problema de múltiplas faces, que tem suas raízes na construção histórica, cultural e social das relações de gênero, sua prevenção deve-se fundamentar na desconstrução e reconstrução dessas relações frente aos indivíduos, às famílias, às comunidades e à sociedade como um todo. Para isso, é fundamental que os profissionais de saúde compreendam e percebam a complexidade do fenômeno, assim como o seu significado para as vítimas, para que se possa elaborar e desenvolver estratégias eficazes de prevenção e enfrentamento nos espaços sociais, onde a violência é construída e legitimada.

Os depoimentos apresentados, por terem sido produzidos por entrevistas, em um momento em que as mulheres denunciavam a violência conjugal as autoridades policiais, demonstraram a situação extrema que elas vivenciavam, como situações-limite de opressão masculina manifestada através da violência e do poder dos parceiros sobre os seus corpos e mentes, além das implicações sobre suas vidas/mortes. Na violência física, perseguições e ameaças, que levaram essas mulheres a denunciar subjazem outras formas de violência, consideradas mais sutis, porém, tão danosas a vida quanto a violência fisicamente manifestada.

Em relação as consequências da violência na vida e saúde das mulheres, o presente estudo confirma o pressuposto de seu impacto significativo na saúde física, mental e social das mulheres vitimizadas. Problemas como hipertensão arterial, doenças cardíacas, transtornos da ansiedade, distúrbios do sono e alimentação, depressão, stress, acidente vascular encefálico, paralisia facial, e comprometimentos da sexualidade foram referidos pelas participantes do estudo, além da vida social prejudicada pelos traumas gerados pela violência.

Assinala-se, também, que o enfrentamento do fenômeno não deve ser centralizado no tratamento de suas consequências, mas, na sua prevenção, na comunidade, considerando a proposta do SUS e seu enfoque nas Ações Básicas de Saúde (10). Atualmente, esse modelo de atenção que tem como estratégia um Programa centrado na família, coloca os profissionais de saúde em posições igualmente estratégicas para uma prática profissional, por meio de um processo de trabalho potente para o desenvolvimento de mecanismos que possibilitem o empoderamento das mulheres na luta pela desconstrução da desigualdade de gênero. Estamos conscientes de que, apenas a igualdade de gênero não é suficiente para igualar socialmente as mulheres, mas, pode ser um começo para a sua emancipação.

IV. CONCLUSÃO

Salienta-se a importância de se conhecer o fenômeno da violência doméstica contra a mulher e o impacto na saúde das mulheres vitimizadas para subsidiar o planejamento de ações e intervenções de saúde voltadas para a prevenção e/ou minimização de agravos a saúde mental da mulher contra quem foi perpetrada alguma forma de violência doméstica.

Parte-se do pressuposto de que o fenômeno da violência doméstica tem fundamentos nas desigualdades de gênero, sendo praticada por parceiros ou pessoas significativas que fazem parte do contexto familiar/social mais imediato resultando em agravos a saúde mental da mulher.

REFERENCIAS

1. BERLINGUER, G. **Questões da vida: Ética Ciência Saúde**. APCE-HUCITEC-CEBES, Salvador-São Paulo-Londrina, 1993: 105 218 p.
2. BRASIL, Ministério da Saúde. **Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: Princípios e Diretrizes**. Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas. Brasília – DF. 2004
3. FERREIRA, V. **Relações sociais de sexo e segregação do emprego: uma análise da feminização dos escritórios em Portugal**. Tese de Doutorado em Sociologia. Coimbra, Portugal, 2005.
4. GIFFIN, K. **Violência de Gênero, Sexualidade e Saúde**. Cadernos de Saúde Pública: Rio de Janeiro, 10(sup 1): 146-155, 1994
5. FIORIN, J. L. **Linguagem e ideologia**. 10. ed. São Paulo: 2013.
6. GOORDON, L. **What's New in Women's History** . In: Teresa de Lauretis (ed), *Feminist Studies, Critical Studies*, Bloomington, Indiana University Press. 1986: 20-31.
7. IRIGARAY, L. **Étique de la différence sexuelle**. Paris. Les Éditions de Minuit. Paris, 1984.
8. SCOTT, J. **Gênero, uma categoria útil para a análise histórica**. Tradução autorizada de Maria Betânia Ávila e Cristine Dabatt. Recife – PE: SOS Corpo. 1989.
9. OPAS/OMS, Organização Mundial de Saúde: **Relatório sobre a saúde no mundo**, Genebra , 2001
10. OMS, Organização Mundial de Saúde: **Relatório Mundial sobre violência e saúde**, Genebra, 2002.